

АГРОЭКОНОМИКА: ФОРМУЛА ПЛОДОРОДИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО СУБСТРАТА ВЕШЕНОК, ШАМПИНЬОНОВ И ШИИТАКЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

¹Бозарова Гулноза Каримжон кизи

к. с. -х. н., доцент кафедры Международного
сельскохозяйственного университета г.Ташкент

²Юсупов Нурали Шералиевич

к. с. -х. н, доцент кафедры Международного
сельскохозяйственного университета г.Ташкент

³Бозарова Дилноза Каримжоновна

Преподаватель кафедры фармакологии Колледжа общественного
здравоохранения имени Абу Али ибн Сина
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190573>

Аннотация: В данной работе представлен обзор по выбору оптимального субстрата для выращивания съедобных грибов — вешенки (*Pleurotus ostreatus*), шампиньонов (*Agaricus bisporus*) и шиитаке (*Lentinula edodes*) — в лабораторных условиях Узбекистана. Несмотря на растущий интерес к грибоводству в стране, исследования, посвященные выбору оптимальных субстратов для этих видов грибов, являются недостаточными. В обзоре рассмотрены различные субстраты, применяемые для культивирования грибов в других странах, а также их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: вешенка, шампиньоны, шиитаке, субстраты, выращивание грибов, лабораторные условия, грибоводство, оптимальный субстрат, агрономия, биотехнология, альтернативные субстраты, культура грибов, сельское хозяйство.

Abstract: This paper presents a review of the selection of the optimal substrate for growing edible mushrooms — oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*), champignons (*Agaricus bisporus*) and shiitake (*Lentinula edodes*) — in laboratory conditions in Uzbekistan. Despite the growing interest in mushroom growing in the country, studies devoted to the selection of optimal substrates for these types of mushrooms are insufficient. The review considers various substrates used for mushroom cultivation in other countries, as well as their advantages and disadvantages.

Keywords: oyster mushroom, champignons, shiitake, substrates, mushroom cultivation, laboratory conditions, mushroom growing, optimal substrate, agronomy, biotechnology, alternative substrates, mushroom culture, agriculture.

Растущий интерес к грибоводству в Узбекистане открывает перспективы для развития новой отрасли сельского хозяйства, способной значительно увеличить объем производства и улучшить продовольственную безопасность страны. В связи с этим, проблема выбора оптимальных субстратов для выращивания съедобных грибов, таких как вешенка, шампиньоны и шиитаке, становится особенно актуальной. Лабораторные условия, которые позволяют контролировать параметры роста грибов, требуют тщательного подбора субстрата, что напрямую влияет на качество и урожайность

продукции. Однако в Узбекистане существует дефицит научных исследований, посвященных выбору субстрата для выращивания этих грибов в местных условиях.

Целью данного исследования является проведение литературного обзора по выбору оптимального субстрата для выращивания вешенки, шампиньонов и шиитаке в лабораторных условиях Узбекистана, а также выявление дефицита существующих данных для данного региона и предложения направлений для будущих научных исследований.

В Узбекистане выращивание грибов сталкивается с рядом проблем, связанных с выбором оптимального субстрата. Одна из главных проблем заключается в отсутствии систематических исследований, направленных на определение наиболее эффективных субстратов для местных условий. Большинство исследований, проведенных в других странах, не всегда применимы к климатическим и агрономическим условиям Узбекистана, что делает выбор субстрата для местных условий сложным. В Узбекистане при выращивании вешенки и шампиньонов наибольшее распространение получили традиционные субстраты, такие как солома, навоз, коробочки хлопчатника [1]. Это связано с доступностью и дешевизной этих материалов, а также с их долгим использованием в грибоводстве, что делает их удобными для фермеров, но не всегда наиболее эффективными для достижения высоких результатов по урожайности и биохимическому составу продукции. Использование соломы, как основного субстрата для вешенки, и навоза, как части компоста для шампиньонов, базируется на опыте, который подтверждает их пригодность для этих грибов в условиях Узбекистана. Однако, несмотря на эти положительные результаты, не проводилось систематических исследований других типов сырья, которые могли бы повысить урожайность грибов, улучшить их биохимический состав или оптимизировать процесс культивирования в лабораторных условиях.

Применение соломы и навоза ограничено рядом факторов:

- **Недостаток питательных веществ:** хотя эти субстраты подходят для базового роста грибов, они могут не обеспечивать всех необходимых элементов для полноценного развития, что ограничивает возможности для получения высококачественной продукции.
- **Проблемы с гигиеной и инфекциями:** на основе навоза и соломы существует риск распространения инфекций и паразитов, что может снижать качество грибов и усложнять процессы стерилизации.
- **Неоптимальная структура:** эти субстраты имеют фиксированную структуру, что может препятствовать хорошему воздухообмену и водоудерживающей способности, необходимой для более эффективного роста.

В связи с этим, важно отметить, что возможности использования альтернативных субстратов, таких как древесные опилки, комбинированные субстраты или отходы аграрной переработки, в Узбекистане практически не были исследованы. Эти материалы могут значительно повысить урожайность, улучшить биохимический состав грибов, например, увеличить содержание витаминов, белков и других полезных соединений, а также способствовать созданию более устойчивой и экономичной

системы выращивания грибов. Однако для полноценной оценки их эффективности и возможностей применения в лабораторных и фермерских условиях необходимы дополнительные исследования, которые могли бы предложить инновационные подходы для улучшения грибоводства в Узбекистане [2]. Выращивание грибов шиитаке (*Lentinula edodes*) в Узбекистане остается относительно недостаточно исследованной областью, и на сегодняшний день отсутствуют научные рекомендации по выбору оптимального и качественного субстрата для их культивирования в условиях страны. Шиитаке — это специфический вид грибов, который требует особых условий для роста, включая определенные типы субстрата, такие как древесина лиственных пород (дуб, береза, ольха), а также технологии стерилизации и инокуляции мицелиями. В отличие от вешенки или шампиньонов, для шиитаке важна не только доступность сырья, но и его качество, что значительно усложняет процесс их культивирования в Узбекистане. Шиитаке является не только пищевым, но и фармацевтическим продуктом, и для его эффективного выращивания важно подобрать такой субстрат, который обеспечит высокий уровень активных веществ. Правильный выбор субстрата позволит не только повысить урожайность, но и улучшить его биохимический состав. Для полноценного развития грибоводства, включая культивирование шиитаке, необходимы детализированные исследования, направленные на адаптацию и оптимизацию субстратов, что позволит улучшить урожайность, качество продукции и повысить конкурентоспособность грибоводства в стране.

References:

1. А. А. Хакимов / Выбор покровных почв для выращивания шампиньона *agaricus bisporus*/ Bulletin of science and practice научный журнал (scientific journal) Т. 4. №1. 2018 г
2. У.Н.Рахмонов-Культивирование вешенки *pleurotus ostreatus* на различных субстратах/ — Bulletin of science and practice/научный журнал (scientific journal)/ Т. 4. №2. 2018 г.